

ZAMONAVIY TIKUV MASHINALARI VA JIXOZLARI

Anorxon Fazlidinovna Xamrokulova

Qo‘qon shaxar kasb xunar maktabi

Annotatsiya: ushbu maqolada tikuv mashinalarining yaratilish tarixi va zamonaviy mashinalarning klassifikatsiyasi, shuningdek bajaradigan vazifasi, tezligi va turi bo‘yicha ma‘lumotlar keltirilgan bo‘lib bazi rasm va jadvallar asosida ifodalangan.

Kalit so‘zlar: Tikuvchilik, tikuv mashinalari, mexanizm, igna, g‘altak, texnologiya, zamonaviy tikuv mashinalari...

KIRISH

Tikuv mashinalarini kashf etishga dastlabki urinishlar XVII asrning ikkinchi yarmida boshlangan edi. 1755 yili Angliyada kulda xosil kilinadigan kaviklardan nusxa kuchiradigan tikuv mashinasi uchun Ch.F. Veyzentalg patent berildi. 1790 yilda T.Sent etik tikadigan mashina uchun patent oldi. Mashina kulda xarakatlantirilar, tikishda xam igna tagiga kulda kuyib turiladi¹.

ADABIYOTLAR SHARHI

1829 yili fransuz B. Timone yukorida keltirilgan mashinalardan mukammalrok bir ipli zanjirsimon baxyali mashina yaratd. 1845 yili AKShda U Xou MOKi baxyali tikuv mashinasi uchun patent oldi. Mashina uncha mukammal bulmay unda tikiladigan materiallarni vertikal tarzda kuyish suruvchi richag shpilkasiga sanchib kuyish va fakat tugri yunalishda surish kerak edi. Uning bukik ignasi gorizontal tekislikda xarakatlanar, tukuv stanogi mokisiga uxshash mokisi esa ilgari latma kaytar xarakat kilir edi. Keyingi kashfiyotchilar tikuv mashinalarini

¹ Olimov Q.T. “Yengil sanoat mashina va apparatlari”, «DITAF» Toshkent- 2011.,-246 b.

takomillashtirdilar. A.Vilsonning (1850 yil) I. Gibbs va M.Zingerning (1851) dastlabki mashinalarida igna vertikal xarakterli tepki bilan bostirib kuyilgan materiallar esa gorizontal plotformada bular edi matoni surish tishli gildirak yoki tishli plastina bilan surildi.

Tikuv mashinasining kashf etilish tarixida asosan bu kashfiyot bir kishiga tegishli emas degan xulosaga kelish mumkin.

Tikuv mashinasining kashf etilish tarixida asosan bu kashfiyot bir kishiga tegishli emas degan xulosaga kelish mumkin. boshlarida Rossiyadagi Podolsk shaxrida tikuv mashinasi ishlab chikaruvchi zavod bunyod etilgan. Xozirgi vaktida Rossiyaning Podolsk, Tula, Ottava, Rostov-Don Ukrainaning «Orsha» shaxarlarida tikuv ishlab chikaruvchi kattakatta zavodlar bor².

TADQIQOT METODOLOGIYASI VA EMPIRIK TAHLIL

Tikuv mashina ignalarining klassifikatsiyalanishi, tikuv mashinaning ish organi va MOKi baxiyakator xosil bulish prinsipi, mashinalarning turlariga bulinishi.

Tikuv mashinasining ish organlari va MOKi baxiyakator xosil bulish tamoyillari :

Ikki ipli MOKi baxiyakator ikki ustki va ostki ipning tikilayotgan gazlamalar orasida bir-biri bilan chalishidan xosil bulishi uch xil: ogma (kolebayushego) tebranma (kachayushchisya) va aylanma xarakterli kiluvchi mokilar orkali xosil buladi. Kuprok ishlatiladigan mashinalarda MOKi aylanma xarakterli kiluvchi bulganligi uchun , biz uni ishlash prinsipini va baxiyakator xosilbulinishini kurib chikamiz:

² Olimov Q.T. «Yengil sanoat mashina va apparatlari» ikkinchi to'ldirilgan nashri, Abdulla Qodiriy nashriyoti.Toshkent –2003.-286 b.

Tezlik ko'rsatkichlari bo'yicha tikuv mashinalari uch guruhga bo'linadi:

Asosiy valning aylanishlar chastatosi 2500 ayl/min. gacha bo'lgan bo'lgan past tezlikli; 2500 ayl/min. dan 5000 ayl/min. gacha bo'lgan o'rtacha tezlikli;

5000 ayl/min. dan yuqori bo'lgan katta tezlikli.. Igna mexanizmi yukoriga xarakat kilib matodan chikiib (igna mexanizmi yukorida va pastga xarakat kiluvchi mexanizmdir) bekorchi xarakat kiladi³.

Moki ish bajaruvchi xarakati (rabochiy xod) igna yukori ipini olib uz atrofida kengaytirib aylantiradi va kuyib yuboradi, shunda ikkki ipli mokli baxya xosil buladi.

Ip tortgich mexanizmi mashinada sharnir sterjenli ip tortgich mexanizmi ishlatiladi. Ip tortgich galtakdan ustki ipni olib MOKi atrofida aylantirib bulga chip tortgich ishga tushib ipni tor-tadi va mokili chok xosil kiladi.

Igna matodan kaytib chikishi Bilan reyka xarakatga kelib, matoni chok uzunligiga surib beradi.

³ Q.T.Olimov, R.M.Rustamov, L.P.Uzoqova.«Tikuv mashinalari. Uzinkomsentr.Toshkent-2012.

Moki mexanizmi bekorchi (xolostoy) xarakat kilib, bir marta aylanib chikadi chunki reyka ip tortgich va igna ishchi xarakatini tamomligani uchun majburiy xolda bir marotaba xolostoy aylanib chikadi) . Moki mexanizmi shunday xisobda kurilgan

3-rasm: *Rimoldi" (Italiya) firmasi avtomatik boshqaruvli murakkab texnologik jarayonlarni bajaruvchi tikuv mashinasi⁴*

NATIJALAR

- Tikuv mashinalarini bajaruvchi ishiga karab, turlarga bulinishi
- Xaar xil choklar tikuvchi uneverсал mashinalar: 22 kl, 1022kl, 97 kl
- Maxsus choklar tikuvchi mashinalar : (zig-zag, kashta tikuvchi, chatish, yurma, baxya katorlzrni baxya katorlari bajaruvchi mashinalar, ularga 51 kl Djukiy 26 kl, 335 kl VM-50 kl 85kl SM -2 va boshkalar)⁵

⁴ Arxiv.uz malumotlariga asosan

⁵ Cyberleninka.ru

- Avtomat va yarim avtomat xolda ishlovchi tikuv mashinlar ularga tugma tikadigan, maxkamlaydigan (zakrepka) mayda detallarga avtomatik ishlov beradigan tikuv mashinlar (52761-3 R kl PM-1, 25 kl , 27 kl, 220 kl, 95kl, 260 kl, va boshkalar)

Hama tikuv mashinalar (standart, ulchami 1,2x0, 65) stol oyoklar ustida joylashtiriladi ish urni (individual) yakka elektr dvigatel yuritma Bilan jixozlangan bulib maxsus urindigi rostlanadigan vintli stul, stolga urnatilgan maxalliy yoritgich Bilan jixozlandi. Stolning ung tomoniga naycha ip urash uchun maxsus kurilma Babina yoki galtak ip tutgich rostlangan kilingan buladi.

Ishchi qulochlari bo'yicha tikuv mashinalari quyidagilarga bo'linadi:

- qisqa ishchi qulochli (L-200 mm gacha);
- o'rtacha ishchi qulochli (L-200 mm dan- 260 mm gacha);
- uzun ishchi qulochli (L-260 mm dan yuqori).

Mashinani yurgizish uchun tugmasi xamda mashinani oyok yuritgich bosiladi. Mashinani yurgizish uchun ikki oyokli pedal ustiga kuyib, ung oyok bir oz oldinrok chap oyok esa orkarok kuyiladi, chunki ung oyok Bilan tikuv mashinasi yurgiziladi, chap oyok Bilan mashina tuxtatiladi.

XULOSA VA MUNOZARA

Bir so'z bilan aytganda zamonaviy va odatiy tikuv mashinalarining ikkisi ham bir vazifani bajaradi, ammo texnologik taraqqiyot natijasida ko'plab sohalar kabi tikuv va yigiruv jarayonlari ham avtomatik shaklga o'tmoqda. Bu esa ishga sarflanadigan vaqtni tejab, mehnat samaradorligini oshirishga yordam beradi

ADABIYOTLAR RO'YXATI

1. Olimov Q.T. «Yengil sanoat mashina va apparatlari», «DITAF» Toshkent-2011.,-246 b.
2. Olimov Q.T. «Yengil sanoat mashina va apparatlari» ikkinchi to'ldirilgan nashri, Abdulla Qodiriy nashriyoti.Toshkent –2003.-286 b.
3. Q.T.Olimov, R.M.Rustamov, L.P.Uzoqova.«Tikuv mashinalari. Uzinkomsentr.Toshkent-2012.

4. Ziyonet.uz
5. Cyberleninka.ru
6. Google.com
7. Arxiv.uz
8. Saidova M. EDUCATE STUDENTS BY SOLVING TEXTUAL PROBLEMS //European Journal of Research and Reflection in Educational Sciences Vol. – 2019. – T. 7. – №. 12.
9. Saidova M. J. Methods and Importance of Using Innovative Technologies in Learning Center “Decimal” at Teaching Process of Math in Primary Schools //www. auris-verlag. de. – 2017.
10. Saidova Mohinur Jonpulatovna, Ibrahimova Mohichehra Furkat Qizi. An integrated approach to the use of pedagogical technologies in primary school mathematics// Middle European Scientific Bulletin. Volume 8, January 2021, 174
11. Saidova Mohinur Jonpulatovna, Ibrahimova Mohichehra Furkat Qizi. Improve Pupils' Knowledge and Personal Qualities Through Educational Tools in Elementary Mathematics Classes. Middle European Scientific Bulletin Volume 8, January 2021, 173
12. M.J. Saidova. Directions and Content of Educational Information European journal of issn 2660-9630. Vol. 12 (2021)
13. Saidova Mohinur Jonpo’latovna, Karimova Kamola Komilqizi. The Use of Information Technology in Solving Problems in Mathematics Lessons in Elementary School. European Journal of Life Safety and Stability (2660-9630). Vol. 12 (2021)
14. M.J. Saidova. The Use of Various Forms in Teaching Future Primary School Teachers Through Distance Learning. Eurasian Journal of Humanities and Social Sciences (EJHSS) Vol. 5 (2022): EJHSS. 103–107.
15. M.J. Saidova. Teaching future primary school teachers to pass mathematics lessons through innovative technologies. EPRA International Journal of Research and Development (IJRD). V-5. 254-261